

COMO AS CRIANÇAS COMPREENDEM O CORAÇÃO? POSSIBILIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE CARDIOLÓGICA NA INFÂNCIA

How do children comprehend the heart? Educational possibilities applied to cardiology education in childhood.

Como los niños comprenden el corazón? Posibilidades de la educación en salud cardiológica en la infancia.

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14163056

Recebido: 08/11/2024 | Aceito: 13/11/2024 | Publicado: 14/11/2024

Danielle Zagonel Machado
Mestre em Tecnologia da Saúde.
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, Brasil.
daniellezagonel@yahoo.com.br
<https://orcid.org/0009-0006-8145-8196>

Amauri Bettini Bartozcek
Doutorado em Medical Education
University of Washington, Washington, Estados Unidos
abbartoszeck@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-1511-8194>

Gustavo Machado Garcia
Graduando em Engenharia de Sistemas e Telecomunicações.
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Espanha
gus.mgarcia03@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0007-7484-618X>

Antônio Argenta
Graduando em Administração e Análise de Dados.
IE University, Madrid, Espanha.
aargenta.ieu2022@student.ie.edu

Larissa Borges
Especialista em Data Analytics
FIA Business School, São Paulo, Brasil.
Larissa.borgss@gmail.com

Rafaella Peraro de Andrade
Graduanda em Administração e Análise de Dados.

Hult International Business School, Boston, Estados Unidos.
rafaellaperaro13@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

INTRODUÇÃO: A imagem corporal é um construto perceptual e subjetivo que envolve elementos comportamentais, cognitivos, afetivos e sociais. Crianças se tornam progressivamente despertas para seus esquemas corporais, tendo a percepção do espaço interno se configurando até integrar à imagem corporal interna (ICI). ICI é a representação mental que o indivíduo tem do interior de seu corpo e funcionalidades. O coração, órgão compreendido pelo entendimento da ICI, possui relação histórica com o homem devido sua função simbólica social. Estudos mostram que o coração é o primeiro órgão a ser integrado na imagem corporal. Afecções cardíacas, com o avanço tecnológico, vem sendo amplamente diagnosticadas e tratadas durante a infância, sendo necessária a preparação psicoemocional dessas crianças para esses trabalhos, que muitas vezes vão incluir cirurgias e acompanhamento ao longo da vida. **OBJETIVO:** Avaliar a compreensão que crianças possuem do coração e sua aplicação em educação em saúde. **METODOLOGIA:** Pesquisa exploratória descritiva em “cross section” com análise da representação do coração em desenhos espontâneos na ICI de 376 crianças entre 5 a 11 anos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** 81,11% das crianças representaram o coração, que apareceu de três três formas: simbólica, ovalada e anatômica. Dos que desenharam o coração, 74,75% o representaram de forma simbólica. **CONCLUSÃO:** Crianças possuem a noção da existência do coração, entretanto, a grande maioria entende-a de forma simbólica, relacionado com conteúdos sociais, religiosos e psicológicos, sem relação anatômica. Esses achados demonstram a importância da correta abordagem em educação em saúde e explicação do coração enquanto órgão para crianças submetidas a terapias ou intervenções cirúrgicas na clínica cardiológica.

PALAVRAS-CHAVES: imagem corporal, coração, educação em saúde, desenho, psicologia, cardiologia.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Body image is a perceptual and subjective construct that encompasses behavioral, cognitive, affective, and social elements. Children progressively become aware of their body schemas, with an internal perception of space developing until it integrates into the internal body image (IBI). IBI is the mental representation an individual has of the inside of their body and its functions. The heart, an organ understood through the IBI, has a historical relationship with humanity due to its symbolic social function. Studies show that the heart is the first organ to be integrated into the body image. With technological advancements, heart conditions are increasingly diagnosed and treated during childhood, requiring the psycho-emotional preparation of these children for treatments, which often include surgeries and long-term follow-up. **OBJECTIVE:** To evaluate children’s understanding of the heart and its application in health education. **METHODOLOGY:** A descriptive, exploratory cross-sectional study analyzing the representation of the heart in spontaneous drawings in the IBI of 376 children aged 5 to 11 years. **RESULTS AND DISCUSSION:** 81.11% of the children represented the heart, which appeared in three forms: symbolic, oval, and anatomical. Among those who drew the heart,

74.75% represented it in a symbolic form. **CONCLUSION:** Children are aware of the existence of the heart; however, the majority understand it symbolically, relating it to social, religious, and psychological contexts without anatomical reference. These findings highlight the importance of an appropriate approach in health education and the explanation of the heart as an organ for children undergoing therapies or surgical interventions in cardiology clinics.

Keywords: body image; heart; health education; drawing; psychology; cardiology.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La imagen corporal es un constructo perceptual y subjetivo que involucra elementos conductuales, cognitivos, afectivos y sociales. Los niños se vuelven progresivamente conscientes de sus esquemas corporales, y la percepción del espacio interno se configura hasta integrarse en la imagen corporal interna (ICI). La ICI es la representación mental que el individuo tiene del interior de su cuerpo y sus funcionalidades. El corazón, un órgano comprendido dentro de la ICI, posee una relación histórica con el ser humano debido a su función simbólica social. Los estudios muestran que el corazón es el primer órgano que se integra en la imagen corporal. Las afecciones cardíacas, gracias al avance tecnológico, están siendo ampliamente diagnosticadas y tratadas durante la infancia, requiriendo una preparación psicoemocional para estas intervenciones, que muchas veces incluyen cirugías y seguimiento a lo largo de la vida. **OBJETIVO:** Evaluar la comprensión que los niños tienen del corazón y su aplicación en educación en salud. **METODOLOGÍA:** Investigación exploratoria descriptiva de corte transversal (“cross-section”) con análisis de la representación del corazón en dibujos espontáneos dentro de la ICI de 376 niños entre 5 y 11 años. **RESULTADOS Y DISCUSIÓN:** El 81,11% de los niños representaron el corazón, el cual apareció en tres formas: simbólica, ovalada y anatómica. De los que dibujaron el corazón, el 74,75% lo representaron de forma simbólica. **CONCLUSIÓN:** Los niños tienen noción de la existencia del corazón; sin embargo, la gran mayoría lo entiende de manera simbólica, relacionado con contenidos sociales, religiosos y psicológicos, sin relación anatómica. Estos hallazgos demuestran la importancia de un enfoque adecuado en la educación en salud y de la explicación del corazón como órgano para niños sometidos a terapias o intervenciones quirúrgicas en la clínica cardiológica.

Palabras clave: imagen corporal; corazón; educación de la salud; dibujo; psicología; cardiología.

INTRODUÇÃO

Símbolos e sinais são formas utilizadas pelos indivíduos para conceber mentalmente elementos de seu conhecimento, formando representações mentais e concepção de conceitos. O indivíduo precisa de substratos cognitivos que permitem absorção de conceitos através da experimentação, necessitando de uma organização conceitual, capacitando a geração de conhecimento (MUSSEN et al., 1990/2001).

A imagem corporal é um construto perceptual e subjetivo que envolve elementos comportamentais, cognitivos, afetivos e sociais. Crianças se tornam progressivamente despertas para seus esquemas corporais, tendo a percepção do espaço interno se configurando até integrar

à imagem corporal interna (MACHADO et al., 2011). Esta é a representação mental que o indivíduo tem do interior de seu corpo e de suas funcionalidades (JONES et al., 1992).

O coração, órgão que também é compreendido pelo indivíduo durante o processo de formação e estabelecimento da imagem corporal interna, possui relação histórica com o homem antes mesmo de ser conhecido seu funcionamento fisiológico, sendo considerado socialmente como a essência da vida. O grafismo histórico do coração evolui conforme o desenvolvimento da sociedade, sendo na antiguidade relacionada com a folha de Hera e passa a ter o formato próximo a uma metade de um pêssago devido ao fortalecimento e crescimento do Cristianismo. Somente após a ampliação do conhecimento do anatômico, a partir da Idade Moderna, que o grafismo do coração passa para forma anatômica atual, porém antes torna-se representada como forma ovalada até chegar na sua estrutura mais próxima da realidade (PRATES, 2005).

Machado (2011) afirma que o órgão interno mais representado pela população é o coração, independente da fase de vida em que se encontra. Doenças cardíacas são afecções que afetam todas as idades, no mundo todo. Com o aumento da tecnologia, a possibilidade de diagnóstico precoce e intervenções que aumentam a expectativa de vida, levando a necessidade de várias intervenções e cuidados ao longo da vida é atualmente uma realidade, principalmente em países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, 1% dos nascidos possuem algum tipo de defeito cardíaco, sendo que $\frac{1}{4}$ deles possuem defeitos críticos que necessitarão de intervenção cirúrgica no primeiro ano de vida (CDC, 2024). Segundo o Ministério da Saúde (2022), no Brasil a incidência de bebês que nascem com algum tipo de condição cardíaca é a mesma encontrada nos EUA, bem como as que vão precisar de cirurgia, o que representa cerca de 30 mil crianças nascidas com problemas cardíacos no país. Dentro das cardiopatias da infância, cerca de 90% delas são congênitas, e aproximadamente 10% adquiridas (MANSO, 2020). Bertoletti et al. (2014), estudando os impactos das cardiopatias em crianças e adolescentes afirmam sobre a importância de conhecer como os aspectos psicológicos, físicos e sociais interferem na qualidade de vida desses indivíduos e fala sobre a importância do desenvolvimento de técnicas para a abordagem do tema.

O objetivo deste estudo é entender como crianças entendem o coração e a integram na sua imagem corporal, uma vez que esses fatores são importantes para auxiliar no processo de educação em saúde e ajudar nos cuidados necessários que crianças cardiopatas vão ter que se submeter ao longo da vida.

METODOLOGIA

Pesquisa exploratória descritiva em “cross section” com análise da representação do coração em desenhos espontâneos na ICI de 376 crianças entre 5 a 11 anos.

Os desenhos, aqui chamados de protocolos, foram coletados seguindo metodologia proposta por Amann-Gainotti (1988), em duas escolas de ensino público da cidade de Curitiba. Para a coleta foi usado folha sulfite e lápis tipo grafite e solicitado como a criança imaginava que era seu corpo por dentro. Após período livre (cerca de 20 minutos), solicitou-se que descrevessem o que tinham desenhado em suas próprias palavras, ou indicassem, no caso de figuras anatômicas, o que tinham desenhado. Pediu-se para se colocar no canto superior da folha, as iniciais, gênero, idade e nível de escolaridade.

Após a coleta, os protocolos foram selecionados segundo os seguintes critérios de inclusão (pais ou responsáveis autorizaram a participação na pesquisa, idade entre 5 anos completos e 11 anos e 11 meses, desenho do corpo humano tipo anatômico, nomeou ou explicou seu desenho, matriculados no ensino fundamental I), e de exclusão (não foi entregue a autorização ou negada a participação na pesquisa pelos pais ou responsáveis, crianças com menos de 5 anos completos ou adolescente com 12 anos ou mais, desenho tipo simbólico, entregou protocolo em branco (não desenhou), não escreveu a explicação sobre o que desenhou, não colocou dados demográficos solicitados ou colocou de forma incompleta). Foram coletados no total 405 protocolos e desses, 29 foram excluídos da pesquisa por não se enquadrarem nos critérios determinados.

Uma vez selecionados os protocolos incluídos nos parâmetros de inclusão, eles foram classificados segundo Amann-Gainotti (1988), e separados em dois grupos: representação simbólica e anatômica (fig. 01). Porém, houve um achado que levou a necessidade de uma nova classificação, a representação ovalada, não podendo ser incluída em nenhuma das duas propostas por Amann-Gainotti(1988). Assim, nova classificação foi realizada, separando em três grupos: simbólica, ovalada e anatômica. Após a nova classificação, a avaliação estatística quantitativa foi realizada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A representação do coração na amostra segue os mesmos padrões sugeridos pela literatura como sendo o órgão mais representado pelos indivíduos, independentemente da fase de vida pesquisada

Na amostra avaliada, nota-se que a forma como foi representado também não apresenta diferença estatística significativa quando avaliada em relação ao gênero e idade.

Dentro dos protocolos que participaram deste estudo, 81,11% das crianças representaram o coração, sendo que esta aparece como nas formas descritas no estudo histórico realizado por Prates (2005): simbólica, ovalada e anatômica.

Nas representações em que o coração aparece, 74,75% delas foram feitas na forma simbólica (fig 2, fig 3,), sendo a maioria (95%) como o modelo do coração de São Valentim. A segunda forma mais representada é o modelo anatômico (fig. 4) (aproximadamente 20%), enquanto o modelo ovalado (fig. 5) ocorre com uma menor incidência (aproximadamente 5%).

Figura 01 - Desenho anatômico, menina, 9 a.

Fonte: Autores (2024).

Figura 02 - Desenho com coração simbólico, menino 6 a.

Fonte: Autores (2024).

Figura 03 - Desenho coração simbólico, menina, 11a.

Fonte: Autores (2024).

Figura 04 - Desenho coração anatômico, menino, 11a.

Fonte: Autores (2024)

Figura 05 - Desenho coração ovalado, menina, 8a.

Fonte: Autores (2024)

CONCLUSÃO

Crianças possuem a noção da existência do coração desde muito pequenas, entretanto, a grande maioria entende-a de forma simbólica, relacionado com conteúdos sociais, religiosos e psicológicos, ou seja, sem relação anatômica. Esses achados demonstram a importância da correta abordagem e explicação do coração enquanto órgão para crianças com cardiopatias e que serão submetidas a terapias e/ou intervenções cirúrgicas, sendo que muitas provavelmente viverão com essas necessidades ao longo de sua vida ou ao menos, boa parte delas.

Também é significativo saber a importância simbólica do coração para criança já que estudos mostram que o grafismo muda após intervenções cirúrgicas na população em geral. Dessa forma, o desenho da representação interna do corpo enfocando o coração pode ajudar no desenvolvimento de abordagens psicológicas para o preparo da criança para lidar com sua patologia, com seus cuidados em saúde e inclusive talvez, servir como parâmetro para a análise do desenvolvimento psicoemocional e das consequências da doença no paciente e promover um autocuidado mais consciente e saudável.

REFERÊNCIAS

Amann-Gainotti, M. (1988). La rappresentazione dell'interno del corpo: uno studio evolutivo. *Archivio di Psicologia Neurologia Psichiatria*, 4, 480-496.

BERTOLETTI, J. *et al.* Quality of life and congenital Heart Disease in Childhood and Adolescence. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, Rio de Janeiro, v. 75, n. 2, mar. 2014. DOI 10. 5935/abc.20130244 Disponível em: <https://doi.org/10.5935/abc.20130244> Acesso em 6 nov. 2024.

CDC - Congenital Heart Defects (CHDs). US: United States Government, oct. 2024. Disponível em <https://www.cdc.gov/heart-defects/about/index.html>. Acesso em: 4 nov. 2024.

JONES, E.G.; BADGER, T.A., MOORE, I. Children's knowledge of internal anatomy: conceptual orientation and review of research. *Journal of Pediatric Nursing*, v. 7, n. 4, p. 262-268, ago. 1992. Disponível em: [https://www.pediatricnursing.org/article/0882-5963\(92\)90024-2/abstract](https://www.pediatricnursing.org/article/0882-5963(92)90024-2/abstract). Acesso em 30 nov. 2024.

MACHADO, D. Z. Estudo do desenvolvimento da imagem corporal interna usando processo de descoberta de conhecimento. 2011. 268 p. Dissertação (Mestrado Programa de Tecnologia em Saúde), Escola de ciências da saúde PUCPR, Curitiba, 2011.

MACHADO, D. Z. *et al.* Desenvolvimento da imagem corporal interna por meio da perspectiva de Amann-Gainotti: uma visão desenvolvimental. *Boletim de psicologia*, São Paulo, v. 61, n. 135, p. 233-248, jul.2011. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-59432011000200009&lng=pt&nrm=iso

MANSO, P.H. Cardiopatia congênita na infância. 2020. Apresentação de Powerpoint. Disponível em http://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5142402/mod_resource/content/0/Cardiopatias_Slides.pdf. Acesso em 8 nov. 2024.

Ministério da Saúde - Cardiopatia congênita afeta cerca de 30 mil crianças por ano no Brasil. gov.br Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/novembro/cardiopatia-congenita-afeta-cerca-de-30-mil-criancas-por-ano-no-brasil>. Acesso em: 28 out. 2024.

MUSSEN, P.H. *et al.* Desenvolvimento e personalidade da criança. 7. ed. São Paulo: Harbra, 2001. 644 p.

PRATES, P. R. Símbolo do coração. *Hist. cienc. saúde-Manguinhos*, Rio de Janeiro, v. 12, n. 3, Dez. 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-59702005000300020>. Acesso em 08 nov. 2024.